

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №5 (19)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 5 (19)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нуралиев Н.А.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)

ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ НА ПРИМЕРЕ АНАТОМИЧЕСКИХ ТРУДОВ ВЕЛИКОГО, УЧЕНОГО-ЭНЦИКЛОПЕДИСТА АБУАЛИ ИБНИ СИНО

Курбанов С.С., Юлдошев У.Р.

Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали ибни Сино,
г. Душанбе, Таджикистан

Резюме. Несмотря на ограниченные возможности анатомических исследований того времени, Ибни Сино значительно опередил современных ему медиков. Он подходил к анатомии не только с теоретических позиций, увязывая изучение органов с медицинской практикой и подчёркивая значение анатомических фактов для понимания патологических процессов. В анатомических изысканиях Ибни Сино заложены истоки функционального направления в науке о строении человеческого тела. Морфологические, физиологические и клинические наблюдения Абуали ибни Сино не только представляют исторический интерес, но и сохраняют определённое научно-практическое значение, а его медицинское наследие до сих пор поражает оригинальностью и глубиной, вызывая всеобщий интерес

Ключевые слова: Абуали ибни Сино, анатомия, «Канон врачебной науки»

TRAINING MEDICAL STUDENTS USING THE EXAMPLE OF ANATOMICAL WORKS OF THE GREAT SCIENTIST-ENCYCLOPEDIST AVICENNA

Kurbanov S.S., Yuldoshev U.R.

Tajik State Medical University named after Abuali Ibni Sino, Dushanbe, Tajikistan

Resume. Despite the limited possibilities of anatomical research at that time, Avicenna was significantly ahead of his contemporary physicians. He approached anatomy not only from a theoretical standpoint, linking the study of organs with medical practice and emphasizing the importance of anatomical facts for understanding pathological processes. The anatomical research of Avicenna laid the foundations of the functional direction in the science of the structure of the human body. The morphological, physiological and clinical observations of Avicenna are not only of historical interest, but also retain a certain scientific and practical significance, and his medical legacy still amazes with its originality and depth, arousing general interest

Keywords: Avicenna, anatomy, "Canon of Medicine"

БУЮК ОЛИМ-ЭНЦИКЛОПЕДИСТ АБУАЛИ ИБНИ СИНОНИНГ АНАТОМИЯГА ОИД ИШЛАРИ МИСОЛИДА ТИББИЁТ ТАЛАБАЛАРИНИ ЎҚИТИШ

Қурбанов С.С., Юлдошев У.Р.

Абуали Ибни Сино номидаги Тожикистон давлат тиббиёт университети, Душанбе ш., Тожикистон

Резюме. Ўша пайтдаги анатомик тадқиқотларнинг чекланган имкониятларига қарамай, ибни Сино ўзининг замонавий шифокорларидан сезиларли даражада олдинда эди. У анатомияга нафақат назарий нуқтаи назардан ёндашиб, органларни ўрганишни тиббий амалиёт билан боғлаб, патологик жараёнларни тушуниш учун анатомик фактларнинг муҳимлигини таъкидлаган. Ибни Синонинг анатомик тадқиқотлари инсон танасининг тузилиши ҳақидаги фанда функционал йўналишининг асосларини яратди. Ибни Синонинг морфологик, физиологик ва клиник кузатувлари нафақат тарихий аҳамиятга эга, балки маълум илмий ва амалий аҳамиятга эга бўлиб, унинг тиббий мероси ҳамон ўзига хослиги ва чуқурлиги билан ҳайратга солиб, умумий қизиқиши уйғотади.

Калим сўзлар: Абуали ибни Сино, анатомия, "Тиб қонунлари"

Историческое наследие, воплощённое в трудах великих мыслителей, подчёркивает императивную необходимость сохранения культурных традиций и воспитания подрастающего поколения в духе глубокого уважения к прошлому.

Современная медицинская практика предъявляет к врачу требования, выходящие за рамки узкоспециализированных знаний. Необходимы широкая эрудиция, высокий духовно-нравственный уровень и глубокая культура. В связи с этим особое значение приобретает формирование высоких нравственных принципов у будущих врачей. Изучение биографий выдающихся медиков прошлого способствует развитию мировоззрения студентов и осознанию их роли в обществе.

В Государственном образовательном учреждении Таджикский государственный медицинский университет (ТГМУ) имени Абуали ибни Сино, являющемся центральной образовательной базой медицинских кадров Республики Таджикистан, коллектив профессорско-преподавательского состава уделяет значительное внимание обучению и воспитанию студентов-медиков. Студенты получают возможность развивать профессиональные навыки и формировать активную гражданскую позицию, что критически важно для профессии, требующей непрерывного самосовершенствования.

Известные учёные, деятели таджикской медицины утверждают, что «История медицины воспитывает в сознании будущего врача законную национальную гордость, укрепляет его священные чувства за свой народ, за свою родину, за отечественную культуру и науку, в том числе медицину, за её выдающихся деятелей. Будущий врач должен знать, что недопустим отрыв исторического изучения тех или иных проблем от задач настоящего. Прошлое мы берём, какое оно было, но рассматриваем его глазами нашей эпохи, с позиций современного мировоззрения, являющегося итогом и обобщением всего предшествующего исторического развития человеческого общества» [7,10].

Среди выдающихся мыслителей эпохи Саманидов особое место занимает Абуали ибни Сино, оставивший значительный вклад в развитие мировой культуры и медицины. Имя Абуали ибни Сино, или Авиценны, навсегда вписано в историю мировой науки и культуры. В этом году отмечается 1045-летие со дня рождения этого выдающегося учёного и врача, именем которого назван один из ведущих медицинских вузов Таджикистана.

Абуали ибни Сино как выдающийся деятель науки и культуры эпохи Саманидов, учёный-энциклопедист и духовный наставник многочисленных учеников при жизни был признанным авторитетом для современников, поскольку его труды направлены на воспитание высоконравственных человеческих качеств, опирающихся на древнейшую культуру, нравственные ценности, вытекающие из народной мудрости.

Следует особо подчеркнуть, что студенты-медики являются наследниками великого мыслителя и врача Абуали ибни Сино, который служит для молодёжи образцом подражания, эталоном великого трудолюбия, стремления к знаниям, смелым поискам, открытиям, честному служению народу и отечеству.

По утверждению видных таджикских учёных и исследователей «существует досадная путаница в написании имени Абуали ибни Сино, варианты которого достигают цифры 20» [6,27,10,18].

В связи с этим, опираясь на авторитетное мнение видных филологов и ведущих учёных в области истории медицины, рекомендуется обозначать его полное имя как: Абуали Хусейн ибн-Абдуллах ибн-Хасан Абу Али ибн-Сино.

При сокращении имени следует придерживаться более научного и правильного варианта, утверждённого постановлением Совета Министров Таджикской ССР от 29 декабря 1953 г. «Об орфографии таджикского языка», и писать Абуали ибни Сино. М.Я. Расулова и М.Я. Ахмедова также подтверждают правомочность такого сокращения и допустимость вариантов: Авиценна, а также Ибни Сино (в начале предложения) и ибни Сино (в тексте).

Отмечая богатую биографию Абуали ибни Сино, подчеркнём, что он родился 16 августа 980 года в таджикской семье, в небольшом селении Афшана, расположенном в 12 км от Бухары.

Когда ибни Сино исполнилось пять лет, его семья переехала в Бухару — один из главных культурных центров Средневекового Востока того времени. Юность будущего учёного прошла именно там. Уже в десятилетнем возрасте, успешно освоив Коран и словесные науки, ибни Сино начал глубоко изучать логику, философию, математику, геометрию, астрономию и законоведение. Его знания настолько превосходили многих современников и даже учителей, что вызывали всеобщее удивление [6,32-35].

В пятнадцатилетнем возрасте он заинтересовался медициной. Прочитав труды своих предшественников, включая Гипократа и Галена, и закончив теоретическую подготовку, он занялся врачебной практикой. В шестнадцать лет ибни Сино достиг вершин постигаемой им науки, особенно в области логики, философии, естествознания и математики. [6,37]

В семнадцатилетнем возрасте, уже будучи известным врачом, ибни Сино успешно излечил тяжело больного эмира Бухары Нуха II ибни Мансура, которого безуспешно лечили многие опытные медики. Это исцеление открыло молодому учёному доступ к богатейшей библиотеке Саманидов. К восемнадцати годам ибни Сино становится выдающимся учёным своей эпохи. [6,38-39].

После смерти эмира Нуха ибн Мансура в 999 году Бухара была захвачена караханидами, а её богатейшая библиотека разрушена. Оказавшись в сложном положении, ибни Сино в 1002 году переехал в Гургандж — крупный культурный центр того времени. Под покровительством Мамуна он активно занимался научной работой, создавая свои знаменитые труды. Однако политическая неста-

бильность вынудила его к долгим странствиям. В итоге ибни Сино обосновался в Исфахане, где и завершил свою жизнь. Он скончался в 1037 году в возрасте 58 лет и был похоронен в Хамадане (Иран).

На его могиле был возведён мавзолей, который в 1954 году, по решению Всемирного конгресса мира, заменён на новый, символизирующий всемирное признание его научного наследия. Символично, что 27-метровая башня мавзолея ибни Сино в Хамадане опирается на 12 колонн, символизирующих 12 наук, которым он посвятил свою жизнь [6,54,13,154].

Ибни Сино оставил богатое научное наследие в медицине, философии, астрономии и других областях. Его поразительное трудолюбие позволяло работать над 50 страницами в день. Наиболее плодотворным был исфаханский период, когда он занимал высокие государственные должности. Ибни Сино был не только выдающимся учёным, но и гуманистом, стремящимся лечить как тело, так и душу.

Среди его многочисленных трудов особое значение имеют многотомные, энциклопедические работы, такие как 18-томный философский труд «Книга исцеления», 20-томное «Книга справедливости», 5-томный «Словарь медицинских терминов», «Книга познания», «Указания и наставления», а также «Канон врачебной науки» («Китаб ал-канун фи-т-тибб») и другие [6, 40-56].

По данным исследователей, из 450 его научных трудов 240 хранятся в различных библиотеках мира. Профессор Ю. Нуралиев, изучив медицинское наследие ибни Сино, составил библиографический перечень из 63 медицинских трактатов, включая 11 приписываемых. Девять из них написаны в стихотворной форме [6, 53, 9, 4].

Известно, что «Канон врачебной науки» впервые дал исчерпывающее и систематическое изложение всей совокупности научных знаний того времени. Этот труд является одним из лучших образцов медицинской энциклопедии, отличающимся систематичностью, монолитностью, обоснованностью и всеобъемлющим характером. Абуали ибни Сино стимулировал дальнейшее развитие как восточной, так и западной науки и культуры [7,71].

Достаточно сказать, что его «Канон врачебной науки» в течение шести веков служил учебным пособием для медиков Азии и Европы. В «Каноне врачебной науки» имеется множество оригинальных положений, которые определили пути дальнейшего развития медицины [6,72].

Академик В.Н. Терновский утверждает, что «почти тысяча лет отделяет нас от времени написания «Канона врачебной науки». Но даже краткое знакомство с его основными положениями позволяет говорить о его «молодости», о его неразрывной связи с медициной последующих эпох. Определив многие направления в развитии медицинской науки, «Канон» сделал имя его создателя бессмертным» [13,90].

Ибни Сино характеризовал свой труд «Канон врачебной науки» как «книгу о врачевании, содержащую общие и частные законы медицины, в коей подробность толкования соединилась бы с немногословием, и должная ясность изложения большинства вопросов стояла бы наряду с краткостью». Этот пятитомный труд не имеет равных по полноте и серьёзности содержания в истории медицины.

Первая книга посвящена теории медицины, включая введение, анатомию и физиологию, общую этиологию болезней, симптоматологию, общую диетологию, профилактику и терапию.

Вторая книга охватывает учение о простых лекарственных веществах и их действии.

Третья книга детализирует частную патологию и терапию, включая болезни органов чувств и акушерство, с анатомо-топографическими введениями к каждому разделу.

Четвёртая книга посвящена хирургии (вывихи, переломы), общему учению о лихорадках и кризисах, опухолях, гнойных воспалениях, гангрене, отёках, язвах, ожогах, контузиях, кровопотерях и раке, а также заразным болезням (оспа, корь, проказа, чума). В ней также рассматриваются токсикология, кожные заболевания и косметология.

Пятая книга описывает сложные лекарственные вещества, яды и противоядия [13, 39-40].

Точная дата завершения работы над «Каноном» неизвестна, но приблизительно это произошло к концу 1019 года. После перевода на латинский язык труд получил широчайшее признание. Более 36 изданий свидетельствуют о его колоссальной значимости как основного источника медицинских знаний [13, 39-40].

По утверждению академика В.Н.Терновского, «значительное место в «Каноне» отведено анатомии — основе медицины» [13,51].

При этом свои главные положения Ибн Сина строит, опираясь на анатомические описания Галена. Вместе с тем учёный вносит много нового в развитие этой важной области науки. В частности, он, разделяя взгляды Галена на морфологию черепа, подтверждаемые и учением Гиппократов, устанавливает четыре основные формы черепа» [13,51].

Ибни Сино подробно описывал анатомию человеческого тела. В отношении зубов он отмечал их количество (от 28 до 32, с учётом зубов мудрости), классифицируя их по функциям: резцы для разрезания, клыки для дробления и коренные для перемалывания пищи. Он также указывал на уникальную чувствительность зубов среди костей, ссылаясь на Галена, который связывал это со связями с мозгом, позволяющими различать тепло и холод [1, 51-52].

При описании плечевой кости Ибни Сино подчёркивал её округлую форму, предотвращающую повреждения. Он отмечал, что её сочленение с лопаткой является относительно слабым, что делает его подверженным вывихам. Однако эта "слабость" обеспечивает необходимую свободу движений во всех направлениях и безопасность, поскольку постоянные и многочисленные движения плечевой кости отсутствуют, что снижает риск разрыва связок. Он заключал, что плечевая кость чаще остаётся неподвижной, в то время как другие части руки движутся, поэтому остальные суставы руки укреплены сильнее [1, 64].

Ибни Сино детально описывал анатомию человеческого тела в «Каноне».

Он отмечал, что запястье состоит из множества костей (семь основных и одна добавочная), расположенных в два ряда. Первый ряд, прилегающий к предплечью, содержит три кости и уже второго ряда, прилегающего к пясти и пальцам, состоящего из четырёх костей. Восьмая, добавочная кость, не участвующая в укреплении рядов, служит для защиты нерва, расположенного у ладони [1, 66].

Ибни Сино соглашался с наблюдениями Галена относительно особенностей мышц конечностей, развивая их функциональную характеристику. Например, для каждого пальца руки он указывал по четыре сгибательных мышцы и по одной мышце, отклоняющей вверх [1, 89-91].

В главе «Общие рассуждения о нервах» «Канона» он, отдавая должное Галену, впервые описавшему нервы, идущие от мозга к органам, в свою очередь детально описал семь пар нервов, исходящих из головного мозга, и спинномозговые нервы, отмечая особенности их строения у животных и человека. «Канон» также мастерски излагает морфологию сосудистого русла и анатомию артерий и вен [1, 109-115].

Исследователи утверждают, что, несмотря на ограниченные возможности анатомических исследований того времени, Ибни Сино значительно опередил современных ему медиков. Он подходил к анатомии не только с теоретических позиций, увязывая изучение органов с медицинской практикой и подчёркивая значение анатомических фактов для понимания патологических процессов. В этом аспекте его можно считать предшественником Н.И. Пирогова, основоположника практического направления в анатомии. В анатомических изысканиях Ибни Сино заложены истоки функционального направления в науке о строении человеческого тела [13, 53].

Следует также отметить, что обширный раздел третьей книги «Канона врачебной науки» посвящён офтальмологии под названием «Анатомия глаза, его состояния и его болезни», состоящий из четырёх трактатов.

Профессор В.Н. Терновский подчёркивает, что Ибни Сино внёс существенные исправления в описание строения и функции глаза, кардинально изменив теорию зрения. Он предложил интерпретацию зрительного процесса, близкую к современным представлениям, доказывая, что изображение формируется не исходящим из глаз лучом, а отражением формы предмета в глазу, изменяемым прозрачными средами — хрусталиком и стекловидным телом. Таким образом, Ибни Сино определил истинную роль хрусталика в зрительном процессе, хотя и не смог точно указать его местоположение. Важно отметить, что он верно описал роль сетчатки в зрительном восприятии и впервые точно описал прикрепление собственных мышц глаза [13,53,3,213-285].

В той же третьей книге «Канона врачебной науки», описывая анатомию носа, Ибни Сино акцентировал внимание на его костном, хрящевом и мышечном строении. Он указывал на два носовых протока, достигающих «решета», и подробно останавливался на органе обоняния — сосцевидных отростках передней части мозга, воспринимающих запахи через воздух [3,1,321-322].

Современные исследователи отмечают, что передовые анатомы всегда понимали недостаточность изучения лишь формы и строения для полного ответа на вопросы. Современная анатомия, используя диалектический материализм и исторический метод, стала экспериментальной наукой, исследующей движущие силы формообразовательных процессов. Сегодняшняя анатомия описывает форму, строение и топографическое положение органов с учётом пола, возраста, индивидуальной изменчивости и профессии. Полученные анатомические данные интерпретируются с позиций филогенеза [12, 215-218].

Таким образом, морфологические, физиологические и клинические наблюдения Абуали ибни Сино не только представляют исторический интерес, но и сохраняют определённое научно-

практическое значение, а его медицинское наследие до сих пор поражает оригинальностью и глубиной, вызывая всеобщий интерес [12,221].

Абуали ибни Сино, как свидетельствуют многочисленные исследования, внёс значительный вклад в анатомию, правильно определив основные функции скелета, увязав форму и строение костей с их назначением. Он предоставил детализированные анатомические сведения о костях стопы, копчике, носовых и седалищных костях, а также, вопреки мистическим представлениям того времени, корректно объяснил значение сесамовидных костей [4.1].

В области синдесмологии Авиценна предложил точную классификацию суставов, описав их основные компоненты (суставной хрящ, полость) и связки, включая внутрисуставные диски. Особое внимание он уделил швам мозгового черепа и поперечной связке атланта [4.1].

В миологии учёный разграничил гладкую и скелетную мускулатуру, выделил структурные компоненты мышц и описал их сократительную активность. Он также указал на наличие и значение фасций, покрывающих мышцы, а также на сосуды и нервы, иннервирующие их. Детально рассмотрена анатомия двубрюшной и надкостной мышц, межрёберных мышц, широчайшей мышцы спины, мышц возвышения большого пальца кисти и прямой мышцы бедра [4.2].

Описание органов пищеварения у Авиценны было более детализированным по сравнению с его предшественниками и многими последующими учёными. Он указал на изгибы пищевода, подробно описал топографию и строение желудка, поджелудочной железы, печени и кишечника. Его работы также включают сведения о ротовой полости, строении зубов (эмали, зубах мудрости), глотке, а также данные об анатомии кишечника и поджелудочной железы [4,2].

В изучении органов дыхания Авиценна предоставил ценные данные об анатомии и топографии гортани (особенно голосовых складок), трахеи и лёгких. Его вклад не ограничивается лишь описанием наружного носа и функции носовой полости [4,3].

В области анатомии мочеполового аппарата Авиценна привёл информацию о топографии мочеочечника, подробно остановившись на строении его внутрисстеночной (интрамуральной) части, что рассматривалось им в контексте катетеризации. Его воззрения в этой области опередили представления Галена и А. Везалия. Он также упомянул мышцы мужской промежности, девственную плеву и представил материалы по анатомии придатка яичка и других половых органов [4,2].

Значимы также правильные суждения Авиценны о топографии и анатомии сердца и перикарда. Он достаточно точно описал клапанный аппарат сердца и его функцию. Авиценна также внёс вклад в изучение анатомии нервной системы, дифференцировав нервы по их функциям (двигательные, чувствительные, смешанные), что опередило А. Везалия и соответствует современной классификации, приводимой во всех современных учебниках по анатомии [4,2].

Сегодня, мы, педагоги, являясь наследниками великого мыслителя и анализируя его богатое медицинское наследие, свидетельствуем о его непреходящей актуальности и своевременности даже спустя 1045 лет со дня рождения.

В Таджикистане имя великого таджикского мыслителя, врача и энциклопедиста Абуали ибни Сино увековечено в названиях района Сино, проспекта Сино, а также Государственного образовательного учреждения Таджикский государственный медицинский университет (ГОУ ТГМУ) носит его имя. Рядом с главным корпусом ГОУ ТГМУ имени Абуали ибни Сино в районе «Шифобахш» столицы, городе Душанбе, воздвигнут памятник великому таджикскому врачу, к подножию которого торжественно возлагают цветы в знак уважения к его научному наследию.

Особую гордость вызывает тот факт, что в течение многих лет в Таджикском государственном медицинском университете имени Абуали ибни Сино активно изучается его наследие. Учёными ТГМУ выпущено и продолжает издаваться множество трудов, а «Авиценновские чтения» проводятся уже более 40 лет. В университете также функционируют выставка и музей, посвящённые Абуали ибни Сино. Издаётся многотиражная газета «Ворисони Сино» и научно-медицинский журнал «Паёми Сино», который утверждён ВАК Российской Федерации и включён в перечень журналов для публикации кандидатских и докторских диссертаций. С 2010 года в университете издаётся научно-практический журнал «Авчи Зухал» («Вершина Сатурна»), входящий в перечень рецензируемых научных изданий, рекомендованных ВАК Республики Таджикистан, где публикуются научные статьи по различным специальностям. Студенчество с особым усердием изучает все аспекты жизни и деятельности своего великого соотечественника – устода Абуали ибни Сино.

За выдающиеся научные достижения, открытия и внедрение передового опыта присуждается Государственная премия Республики Таджикистан имени Абуали ибни Сино в области науки и техники, а также премия Агентства печати Новости имени Абуали ибни Сино (Авиценны).

Список литературы:

1. Абу Али ибн Сино – «Канон врачебной науки» - Ташкент, -том 1. 2-е изд. Изд-во. АН Узбекской ССР, «Фан» 1981- 550 с.
2. Абу Али ибн Сино – «Канон врачебной науки» - Ташкент, Книга 3, том 1,2-е изд. Изд.АН Узбекской ССР, Издательство «Фан» - 1979 .792 с.
3. Абу Али ибн Сино – «Канон врачебной науки» - Ташкент, Книга 3 том 2. 2-е изд. Изд.АН Узбекской ССР, Издательство «Фан» 1980- 704, с.
4. Авиценна – анатом и врач. С. В. Ключкова, Н. Т. Алексеева, Д. Б. Никитюк, М. И. Федюхин, А. Г. Кварацхелия //Журнал анатомии и гистопатологии, 2018. Т. 7, №1 Коллектив авторов, 2018 <https://doi.org/10.18499/2225-7357-2018-7-1-121-124>С.121-124.
5. Иванов В.А Часовская Ю.С Протоформы медицинских знаний в творчестве Авиценны [https:// fulltext.kurskmed. com/fulltext/ Publications_ KGMU/2018/protoformy.pdf](https://fulltext.kurskmed.com/fulltext/Publications_KGMU/2018/protoformy.pdf).
6. Исхаки Ю.Б. Абуали ибни Сино и медицинская наука. - Душанбе, «Ирфон», 1984.-176 с
7. Исхаки Ю.Б., Таджиев Я.Т. Очерки истории медицины Таджикистана// (спецпред. Т.Кадири). -Душанбе. ТГМУ- 1993.- 136 с.
8. Канон ибни Сино и современная медицинская наука, - Душанбе, «Дониш»,1980-232 с.
9. Нуралиев Ю. Медицинские трактаты Авиценны, Душанбе, 1982,- 1920 с.
10. Расули М.Я., Анваров А.К. Ибни Сино – гордость таджикской медицины // Паёми Сино («Вестник Авиценны) №№3-4, июль-декабрь, 2000.С18-31.
11. Рахимов Я. А. «Канон» ибни Сино и современная морфология// Канон ибни Сино и современная медицинская наука, -Душанбе, «Дониш»,1980-С.213-223.
12. Терновский В.Н. Ибни Сино (Авиценна), М. 1969. 189 с.
- 13.<https://www.tajmedun.tj/ru/novosti/universitet/nravstvennoe-vozpitanie-studencheskoymolodyezhi-na-primere-pedagoicheskikh-zavetov>
- 14.<https://tajmedun.tj/ru/novosti/universitet/pedagogicheskie-usloviya-dukhovno-nravstvennogovospitaniya-studentov-medikov-na-osnov>

Для цитирования: Курбанов С.С., Юлдошев У.Р. Обучение студентов-медиков на примере анатомических трудов великого, ученого-энциклопедиста Абуали ибни Сино // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2025. – № 5(19). – С. 134–139. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.16977916>